

УДК 37.018.4

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/53>

Кузнецова В.П.

ORCID: 0000-0003-2506-4644

Гиляева А.Г.

ORCID: 0000-0003-0240-8109

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В современных эпидемиологических условиях вопрос дистанционного обучения является очень актуальным и важным. В статье содержатся некоторые выводы по анализу особенностей дистанционного обучения, рассмотрены первостепенные проблемы, связанные с изучением дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», описаны основные трудности, с которыми могут столкнуться преподаватели БЖД, а также представлены результаты опроса обучающихся относительно дистанционного обучения в целом.

Ключевые слова: дистанционное обучение; безопасность жизнедеятельности; образовательные технологии.

Kuznetsova V.P.

ORCID: 0000-0003-2506-4644

Gilaeva A.G.

ORCID: 0000-0003-0240-8109

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

FEATURES OF LIFE SAFETY DISTANCE LEARNING

Abstract. In today's epidemiological environment, distance learning remains relevant and important. This article is intended to analyze the features of distance learning, the primary problems associated with the study of the discipline "Life Safety" are considered, the main difficulties that life safety teachers may encounter are described, and students' opinions on distance learning in general are presented.

Key words: distance teaching; life safety; educational technology.

В свете последних событий, связанных с пандемией, в высших учебных заведениях все более активно стали применяться технологии дистанционного обучения. Внедрение дистанционной системы обучения дает возможность для обучающихся освоить основной объем требуемой им информации без непосредственного контакта обучаемых и преподавателей в ходе образовательного процесса [5]. Университеты создают и предоставляют возможности, которые способствуют эффективному обучению в эпоху цифровых технологий [6].

Необходимость анализа особенностей дистанционного обучения обусловлена современными сложностями, с которыми все участники педагогического процесса сталкиваются почти ежедневно: увеличение нагрузки на преподавателей и обучающихся, неудовлетворительный уровень организации образовательного процесса, отсутствие очного взаимодействия и «живого» обмена опытом. Все эти проблемы могут оказать сильное воздействие на снижение качества образования (<https://clck.ru/ZJoVA>).

Дистанционное обучение – это особый вид обучения, главной особенностью которого является интерактивность взаимодействия всех участников образовательного процесса. При дистанционном обучении реализуется личностно ориентированный подход к обучению, происходит максимальная индивидуализация обучения [7]. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. К основным принципам организации дистанционного обучения относят принципы индивидуализации, интерактивности, стартовых знаний, гибкости обучения, регламентации обучения, педагогической целесообразности применения средств новых информационных технологий, личностно-опосредованного взаимодействия, индивидуального подхода к создаваемым обучающимися интеллектуальным продуктам, деятельности, профессиональной направленности (<https://clck.ru/C7fwL>).

Главным звеном в дистанционном обучении между преподавателем и обучающимися становится компьютер. И перед педагогическим составом стоит непростая задача построить образовательный процесс так, чтобы обеспечить максимально эффективное и комфортное обучение. Также для обучающихся существуют трудности в формате дистанционного образования, так как дистанционная форма обучения предполагает в основном самостоятельную работу обучающихся.

В настоящий момент существует множество платформ для организации дистанционного обучения, которые позволяют построить лекционные или практические занятия с демонстрацией рабочего экрана, качественным изображением и звуковым сопровождением. Самыми распространенными являются платформы ZOOM, BBB, Skype [5].

Одной из главных проблем для преподавателей стала организация учебного процесса по формированию у обучающихся практических навыков в курсе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Так, например, виртуальные тренажеры для отработки сердечно-

легочной реанимации, оказания первой помощи пострадавшим не создают практического опыта, в полной мере не развивают культуру личной безопасности. В связи с этим, необходимы исследования дистанционного обучения по тематическим направлениям основ безопасности жизнедеятельности.

Базовыми принципами содержания курса «Безопасность жизнедеятельности» являются: интегративность, системность, целостность, стандартизация, общезначимость, фундаментальность, эвристичность, гуманизация, функциональная полнота [1].

В традиционной модели обучения достижение образовательной цели при освоении дисциплины в значительной степени происходит через применение интерактивных форм организации учебного процесса – лабораторных и практических занятий (<https://clck.ru/ZJo63>) [3]. Но в формате дистанционного обучения появляются свои особенности и проблематика освоения дисциплины БЖД [4]. В ходе анализа основной образовательной программы и учебного процесса в рамках освоения основ безопасности жизнедеятельности, нами выделены ключевые тематические разделы и проблематика освоения данной дисциплины (табл.).

Таблица

Особенности освоения дисциплины на примере изучения ключевых тем в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности»

№	Тема, изучаемая в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности»	Особенности освоения темы в дистанционном формате
1.	Отработка навыков использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)	Используется наглядный метод обучения, преподаватель демонстрирует разновидности средств индивидуальной защиты, применение изолирующего противогаза [4]. Недостатком является отсутствие практической подготовки обучающихся по правильному применению противогаза.
2.	Отработка техники завязывания туристских узлов	Используется репродуктивный метод обучения, преподаватель демонстрирует завязывание узлов, обучающиеся повторяют [4]. Недостатком является то, что у преподавателя нет возможности подправить, скорректировать работу учащихся
3.	Отработка сердечно-легочной реанимации	Онлайн курсы по сердечно-легочной реанимации не заменяют практическую подготовку с применением симуляционных технологий, но могут использоваться для самостоятельного освоения теоретического материала

С целью выяснения основных трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся, а также их мнение о дистанционном обучении в целом, было проведено анкетирование обучающихся 2–4 курсов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности») ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет».

Одним из вопросов был «Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?». Выяснилось, что 73% опрошенных отлично адаптировались к условиям дистанционного обучения, неудовлетворительной адаптации к дистанционному формату обучения не отмечалось (рис. 1).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?»

Данные следующей диаграммы демонстрируют, что у большей части обучающихся (57,7%) уровень мотивации к обучению не изменился, а треть опрошенных заметила у себя повышение уровня мотивации (рис. 2).

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках дистанционного формата?»

Кроме этого, обучающиеся отмечали достоинства дистанционного обучения, на рисунке представлены результаты с учетом возможности выбора нескольких вариантов ответов. Самыми главными достоинствами обучающиеся выделили для себя удобство обучения дома, низкий риск заражения инфекцией и возможность совмещения обучения с работой (рис. 3).

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Какие достоинства дистанционного обучения Вы отметили для себя?»

Обучающимся предлагалось выделить основные недостатки, которые они видят в дистанционном обучении. В результате анкетирования выяснилось, что некоторые респонденты не сталкиваются с проблемами при дистанционном обучении. Больше половины опрошенных отметили технические перебои (рис. 4).

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Какие недостатки дистанционного обучения Вы отметили для себя?»

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что в области дистанционного обучения существует ряд проблем, которые необходимо решить для повышения уровня образования. Обучающиеся заинтересованы форматом дистанционного обучения, они стараются максимально усвоить необходимую информацию. Но чтобы повысить уровень их компетентности, необходимо детально проработать методы и

инструментарий для дальнейшего обучения в рамках дисциплины безопасность жизнедеятельности.

Литература

1. Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. 2-е изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 135 с.
2. Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности. М.: ВЛАДОС, 2003. 267 с.
3. Баранов С.П. Педагогика. М.: Просвещение, 1987. 334 с.
4. Ефимова В.М., Цикалов В.В., Саидмамедова Н.Н. Дистанционное обучение безопасности жизнедеятельности: принципы, преимущества и проблемы // Здоровьесбережение в условиях цифровой трансформации общества: педагогические технологии - от проблем к решениям: Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Магнитогорск, 14-16 октября 2020 года). Магнитогорск, 2020. С. 33-38.
5. Иванчук О.В. Принципы организации дистанционного обучения в вузах // Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях: сб. научных статей. М.: Перо, 2020. С. 78-82.
6. Игнатова Н.Ю. Образование в цифровую эпоху. Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. 128 с.
7. Толстобок О.Н. Современные методы и технологии дистанционного обучения. М.: Мир науки, 2020. 72 с. (2021).

© Кузнецова В.П., Гилаева А.Г., 2021